

Mese 2013. augusztus 31-ről

Kategória: [2018. augusztus](#)

Írta: Serge Halimi

Épp öt évvel ezelőtt minden nyugati fővárosban győzelmeskedett a nemzetközi kapcsolatok történetének egy új értelmezése. Módszeresen ismételtgették, így hivatalos hittétellé vált. Eszerint, lényegét tekintve, Barack Obama elnök súlyos következményekkel járó hibát követett el 2013. augusztus 31-én, amikor lemondott arról, hogy megtámadja a szír hadsereget, amelynek bűnéül rótták fel, hogy sok halottal járó vegyifegyvertámadást intézett Damaszkusz egyik külvárosa ellen.

Ez a visszafogottság tette lehetővé, hogy a saját lakosságának egy részét legyilkoló rendszer hatalomban maradjon. De, mint a volt államelnök François Hollande másokkal egyetemben állítja, *„nem a szír rendszer volt az egyedüli, amely azt hitte, hogy mindent megengedhet magának. Vlagyimir Putyin is rájött, hogy bekebelezheti a Krím-félszigetet, és zavargásokat okozhat Kelet-Ukrajnában”*^[1]. A történelem ilyenét újraírása, természetesen egy Winston Churchill idézettel megerősítve (aki megértette, hogy a Münchener Egyezmény utat nyit további náci támadásoknak), előre legitimálja a megelőző háborúkat és a *„békét erőszakkal”* politikát. Különösen Oroszországgal szemben.

De adjunk szót a védelemnek is. Az amerikaiak afganisztáni, közel-keleti és líbiai kalandjaiból tanulva, amelyeket a pánikkeltő és félrevezető amerikai nemzetbiztonsági szolgálatok is támogattak, sőt tüzeltek, Obama elnök megtudta mibe kerül egy országnak, ha ismételt külföldi katonai beavatkozásoktól függ a hitelessége. *„Nem kellene-e befejeznünk a korábban megkezdett két háborúkat, mielőtt egy harmadikat indítunk el?”* – javasolta Szíria esetében még volt hadügyminisztere, Robert Gates is^[2].

Furcsa módon a beavatkozás egyes vigasztalan támogatói – a *New York Times* és azok az európai lapok, amelyek buzgón másolják a vezércikkeit – szeretik leleplezni az elnöki abszolutizmust, és ismételten kiemelik, mennyire tiszteletben kell tartani az ellen-hatalmi intézményeket és a jogot. Pedig Szíria nyugatiak általi bombázása nem a jogos önvédelem esete, és nem kapta meg az Egyesült Nemzetek (ENSZ) beleegyezését sem. Nem pártolta a nyugati közvélemény sem, de az Egyesült Államok Kongresszusa sem, sőt leghűségesebb szövetségeseik, az Egyesült Királyság sem, hiszen az ottani Alsóház ellenezte.

Más összehasonlítást is találhatunk, mint a Churchillre és Münchenre hivatkozást. Például ezt: 1991-ben egy nemzetközi szövetség, az ENSZ határozatára hivatkozva kényszerítette az iraki hadsereget, hogy kivonuljanak Kuvaitból. Amint ezt elérték, a neokonzervatívok George H. Bush amerikai elnök szemére vetették, hogy *„nem ment végig”*, és nem döntötte meg Szadám Husszein rendszerét. Majd több mint tíz évig megállás nélkül sulykolták, hogy a régió majd minden baja ebből a következetlenségből ered.

Végül 2003-ban vágyuk teljesült – Churchill újjászületett –, Irakot megszállták, Szadám Husszeint felakasztották. Vajon a Közel-Keleten azóta paradicsomi állapotok uralkodnak?

Fordította: Morva Judit

[1] François Hollande: Quel est cet allié turc qui frappe nos propres alliés? [Ki ez a török szövetséges, aki a mi szövetségeseinket támadja?], *Le Monde*, 2018. március 12.

[2] Idézi Jeffrey Goldberg: The Obama doctrine, *The Atlantic*, Boston, 2016. április.

- [külpolitika](#)
- [neoliberalizmus](#)
- [média-sajtó](#)
- [usa \(külpolitika\)](#)